

TA'LIMIY RESURSLAR YARATISHDA WEB-TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*S.Q.Tursunov, Nizomiy nomidagi TDPU professori, p.f.n.
U.E.Kadirov, Ichki ishlar vazirligining Qoraqalpoq akademik
litseyi direktori.*

Ushbu maqolada web-texnologiyalarga asoslangan xizmatlarni: Kahoot, Canva, Calameo, Mind Meister, Photo Peach kabi platformalardan elektron ta'lim resurslari yaratish vositasi sifatida foydalanish masalalari haqida so'z yuritiladi.

Tayanch so'zlar: *web-texnologiya, ta'limiy resurs, infografika, raqamli texnologiya, multimedia plakatlari, slayd shou, grafik muharrirlar, interaktiv bilim kartasi, foydalanish, yaratish.*

В данной статье рассматриваются вопросы использования сервисов на основе веб-технологий: таких платформ, как Kahoot, Canva, Calameo, MindMeister, PhotoPeach, как средства создания электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: *веб-технологии, образовательный ресурс, инфографика, цифровые технологии, мультимедийные плакаты, слайд-шоу, графические редакторы, интерактивная карта знаний, использование, создание.*

This article discusses the issues of using services based on web technologies: platforms such as Kahoot, Canva, Calameo, MindMeister, PhotoPeach as a means of creating electronic educational resources.

Key words: *web technology, educational resource, infographics, digital technology, multimedia posters, slide show, graphic editors, interactive knowledge card, use, creation.*

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni

saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan manfaatdor vazirlik va idoralar, biznes hamjamiyati va ilmiy doiralar vakillari hamda xorijiy ekspertlar ishtirokida "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi ishlab chiqilgan.

«Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonida axborot tizimlari va resurslarini keng joriy etishni nazarda tutuvchi idoraviy raqamli transformatsiya dasturlarini ishlab chiqish va o'z vaqtida amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun qator tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan. Jumladan, «bulutli» hisoblashlar asosida ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlarini rivojlantirish, foydalanuvchi talablariga muvofiq, O'zbekiston Respublikasining axborot resurslariga doimiy ulanishni ta'minlashdan iborat. Bu esa ta'lim oluvchilarni elektron o'quv resurslariga doimiy bog'lanish imkonini berib, o'z navbatida mustaqil ta'limni tashkil etishda, masofadan o'qitishda yaxshi samara beradi.

Bugun internetda ko'plab bunday xizmatlar uchraydi. Bular qatoriga Kahoot, Canva, Calameo, MindMeister, PhotoPeach kabi xizmatlarni kiritish mumkin. Ularning vazifalariga ko'ra ko'plab turlarga ajratish mumkin. Quyida bunday web xizmatlardan eng mashhur turlari va ularga misollar keltirdik (1-rasm).

Bu xizmatlardan eng ommalashib borayotgan turi infografika yartuvchilar bo'lib, ular tezkorlik bilan taqdim etilayotgan ma'lumotlarni infografikaga aylantirib beradi. Taqdim etilayotgan imkoniyatlarning kengligi va foydalanish mumkin bo'lgan shablonlarining ko'pligi va eng asosiysi foydalanish osonligi, alohida dasturiy ta'miotni qidirish va o'rnatishga ehtiyoj yo'qligi sababli foydalanuvchilar soni shiddat bilan ortib bormoqda. Shu o'rinda: «o'zi infografika nima?» - degan savolga javob beraylik.

1-rasm. Web-xizmatlar turlari.

Infografika – bu axborot, ma’lumotlar va bilimlarni taqdim etishning grafik usuli bo‘lib, uning maqsadi murakkab ma’lumotlarni tez va aniq taqdim etishdir [1].

Ta’lim jarayoni barcha bosqichlarda – axborotni uzatish, saqlash va qayta ishlashda kommunikativ xarakterga ega. Ta’limni axborotlashtirish jarayonining zamonaviy rivojlanishi ushbu ro‘yxatga yangi element – ma’lumot taqdimotini, shu jumladan, infografika yordamida yaratilgan vizual ob’ektlar ko‘rinishidagi tasvirlar kiritish zarurligini taqozo etmoqda.

Infografika – bu ma’lumotlarning vizual ko‘rinishda taqdim etish usulidir. Katta yoki murakkab ma’lumotlar yoki statistik ma’lumotlarni tez va samarali tushuntirish zarur bo‘lganda infografikadan foydalanish juda qulay hisoblanadi. Infografikaning afzalligi shundaki, ular

yordamida murakkab ma'lumotlarni aniq va qiziqarli qilish uchun foydalanish mumkin. Biroq, infografika tuzish juda qiyin bo'lishi mumkin, chunki juda ko'p ma'lumot to'plash va uni yaxshi loyihalash kerak bo'ladi. Ko'plab adabiyotlarda infografika yaratishni quyidagi ketma-ketlika amalga oshirishni tavsiya etishadi:

infografika kim uchun mo'ljallangan? auditoriyani aniqlab olish;

g'oya va maqsadni aniqlab olish;

infografika uchun zarur axborotlarni to'plab olish;

uzatish formatini tanlash;

sarlavha yoki nom tanlash;

bezak berish ishlarini amalga oshirish;

amalda infografikadan foydalanib tekshirib ko'rish;

amalda joriy qilish harakat strategiyasi belgilash;

Odatda infografikani yaratish uchun an'anaviy tarzda Microsoft Office dasturlari yoki turli grafik muharrirlardan foydalanishgan. Biroq bugungi kunda internet tarmog'ida faol qo'llanilayotgan quyidagi infografika yaratish uchun onlayn xizmatlar mavjud. Ularni tasnifini ham infografika ko'rinishida taqdim etishni ma'qul ko'rdik (2-rasm).

Canva o'zining rasmiy canva.com saytida infografikani quyidagi 20ta turga bo'ladi, bu esa uning har qanday maqsadda foydalanish mumkinligini anglatadi:

1. Xronologiya infografikasi; 2. Taqqoslash infografikasi; 3. Geografik infografika; 4. Statistik infografika; 5. Tarixiy infografika; 6. Ierarxik infografika; 7. Ijtimoiy infografika; 8. Infografikadagi jarayonlar; 9. Infografikadagi eslatmalar; 10. Infografikadagi ro'yxatlar; 11. Infografikada test kartalari; 12. Infografikadagi ko'rsatmalar; 13. Infografikadagi retseptlar; 14. Infografikadagi xulosa; 15. Animatsion infografika; 16. Interaktiv infografika; 17. Izometrik infografika; 18. Illyustrativ infografika; 19. Matnli infografika; 20. Interyerdagi infografika.

2-rasm. Infografika yaratish uchun onlayn xizmatlar.

Biroq infografikalarning barchasi vizual taqdimot uchun umumiy vositalardan foydalanadi. Bular quyidagilar: rasmlar; ikonkalar; grafiklar; diagrammalar; blok-sxemalar; jadvallar; xaritalar; sarlavhalar; ro'yxatlar va boshqalar [2].

Keling endi «infografika yaratish uchun nimalarga ega bo'lishimiz kerak va qanday amallar bajarishimiz kerak?» - degan savolga javob topamiz.

Buning uchun shaxsiy kompyuter yoki mobil telefonga ega bo'lish yetarli. Alohida dasturiy ta'minot talab etilmaydi. Brauzer dasturini yuklash va canva.com saytiga kirish hamda quyidagi ketma-ketliklarni bajarish talab etiladi:

- 1-qadam: kerakli formatni tanlang (Choose Your Format);
- 2-qadam: fon rangini tanlang (Select a Background Color);
- 3-qadam: zarur elementlarni qo'shing (Adding Elements);
- 4-qadam: element rangini o'zgartirish (Changing the Element Colors);
- 5-qadam: element o'lchamini o'zgartirish (Changing Element Size);
- 6-qadam: element joylashuvini o'zgartirish (Changing Element Location);
- 7-qadam: matn qo'shish (Adding Text);
- 8-qadam: matn rangini o'zgartirish (Changing Text Color);
- 9-qadam: matn shriftini o'zgartirish (Changing Text Font);
- 10-qadam: matn o'lchamini o'zgartirish (Changing Text Size);
- 11-qadam: saqlash va eksport qilish (Saving and Exporting);

Infografika yaratishda avvalo dasturiy vositani to'g'ri tanlash, infografika foydalanuvchisi yoshi va ularning turli xususiyatlarini hisobga olish, g'oya va maqsadni aniqlab olish, infografikani yaratish uchun zarur barcha axborotlarni to'plab olish (bunda biror axborot e'tibordan chetda qolmasligi), infografikani uzatish formatini oldindan aniqlab olish, infografikaga sarlavha yoki nom (mavzu) tanlash, uning dizaynini shakllantirish, bezak berish ishlarini amalga oshirish, dastlab

sinash uchun amalda infografikadan foydalanib tekshirib ko'rish ishlarini to'g'ri amalga oshirish lozim bo'ladi. Yaratishining ana shu bosqichlaridan to'g'ri o'tish natijasida shakllangan infografika joriy qilinganda yaxshi samara beradi.

Adabiyotlar:

1. Zakirova F.M., Shoymardonov T., Karimova V., Adashboyev SH.M. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalariy etish. Tarmoq va mintaqaviy markaz tinglovchilari foydalanishi uchun O'UM. - T. BIMM. 2021. 108 b.
2. https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/infografika - canva rasmiy sayti.
3. <https://translated.turbopages.org> - How to Create an Basic Infographic Using Canva.

